

ПРИВЕКУР ЛИДЕР SL, 72,2% В.Р.К. ПРОТИВ ФИТОФТОРОЗА И АЛЬТЕРНАРИОЗА ТОМАТА

Рахимов Учкун Хамраевич, Мадаминов Икром Иминжон Ўғли, Аликулов Абдурауф Абдурахманович

Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15186906>

Аннотация. Помидорда зарар келтирадиган фитофтороз ва альтернариоз касаллигининг келиб чиқиши сабаблари уларнинг белгилари, ўсимликка етказадиган зарари ҳамда унга қарши кураш йўналишлари кўрсатиб берилган. Помидорнинг ўсув даврида Привекур Лидер sl, 72,2% в.р.к.-2,5 л/га фунгициди билан ишлов берилганда помидор фитофторозига қарши самарадорлик 84,3-86,1% ни, альтернариозга нисбатан биологик самарадорлик 84,6-87,5 % ни таъкил этди.

Калит сўзлар: Помидор, касаллик, касаллик қўзғатувчи, замбуруғ, зарарланиш, фитофтороз, альтернариоз, Привекур Лидер sl, биологик самарадорлик.

Аннотация. В данной статье представлены причины возникновения болезней фитофтороза и альтернариоза, очень вредоносных для растений томатов, их симптомы проявления, наносимый ими вред растению и способы борьбы с ними.

В период вегетации томатов, при обработке фунгицидом Привекур Лидер sl 72,2% в.р.к. – в норме расхода 2,5 л/га, биологическая эффективность против фитофтороза томатов составила 84,3-86,1%, а биологическая эффективность против альтернариоза - 84,6-87,5 %.

Ключевые слова: Томат, болезнь, возбудитель, грибок, инфекция, фитофтороз, альтернариоз, Привекур Лидер сл, биологическая эффективность.

Annotation. The article demonstrates the causes of late blight and alternariosis, which are harmful to tomatoes, their symptoms, damage to the plant, and ways to combat them. When treating tomatoes with the fungicide Privekur Leader sl, 72.2% v.r.k.-2.5 l/ha during the growth period, the effectiveness against late blight of tomatoes was 84,3-86,1%, and the biological effectiveness against alternariosis was 84,6-87,5 %.

Key words: Tomato, disease, pathogen, fungus, infection, late blight, alternariosis, Privekur Leader sl, biological effectiveness.

ВВЕДЕНИЕ: Исключительно благоприятные почвенно-климатические условия Узбекистана позволяют выращивать здесь не только высокий урожай овощей, но и получать с одной и той же площади по два урожая различных овощных культур. Узбекистан дает самую раннюю продукцию овощей, обеспечивает в полной мере свои потребности и в значительных количествах вывозит ее за пределы республики.

Овощи богаты и органическим кислотами, в них содержатся лимонная, яблочная, винная, щавелевая и другие кислоты, улучшающие их вкус и способствующие более полному усвоению.

Овощи – настоящая кладовая витаминов. Вырабатываются они только растениями, и человеческий организм получает их в готовом виде. Витамины играют важную роль в здоровье человека.

Не один из овощных культур не используется так широко и разнообразно, как томаты. Это объясняется повышенным содержанием в них витаминов, сахаров, кислот и других минеральных веществ. Плоды томатов обладают приятным вкусом. Их употребляют главным образом в свежем и переработанном виде. Томаты богаты почти всеми витаминами и минеральными солями, в том числе микроэлементами и органическими кислотами, их полезно употреблять при нарушении обмена веществ, заболеваниях желудка, болезнях сердечно-сосудистой системы [4].

Благоприятные климатические условия Узбекистана для развития растений, являются также благоприятными для сохранения и развития возбудителей различных заболеваний. В результате заболевания (фитофтороз и альтернариоз томата) каждый год встречаются в наших регионах. Следовательно, при отсутствии защитных мероприятий мы теряем значительную часть потенциального урожая.

Одним из распространенных болезней томата в Узбекистане является фитофтороз и альтернариоз.

Возбудитель фитофтороза томата – гриб *Phytophthora infestans*, относящийся к классу оомицеты, порядку *Peronosporales*.

Фитофтороз – одна из самых распространенных и вредоносных болезней томата. В открытом грунте фитофтороз томата распространен главным образом в тех районах, где имеется фитофтороз на томате, так как возбудителем заболевания является один и тот же гриб [2; 3; 6].

Болезнь развивается также и при выращивании томата в защищенном грунте, особенно под пленочными укрытиями.

Фитофторозом поражаются листья, стебли и плоды. На листьях появляются бурые крупные пятна, располагающиеся преимущественно по краю листовой пластинки. На нижней стороне образуется белый мучнистый или паутинистый налет – спороношение возбудителя. Больные листья быстро засыхают. На черешках листьев и стеблях пятна бурые, вытянутые в длину, без налета. На плодах болезнь проявляется в виде гнили, развитие которой может происходить как в период вегетации, так и при перевозке ткань плода буреет, оставаясь твердой. При раннем заражении плоды принимают уродливую форму. Налет конидиального спороношения на плодах образуется только при длительном увлажнении (морозящие дожди, туманы, отпотевание плодов) [6].

Плоды на дозревание часто закладывают без признаков бурой гнили, а через несколько дней она проявляется. Это объясняется тем, что при хранении в теплом помещении условия для развития гнили более благоприятны и она быстро прогрессирует. Возможно также, что и заражаются плоды уже после уборки, если в теплом помещении их надолго оставляют навалом в ящиках или кучках, где они отпотевают. Капельки влаги, образовавшиеся при этом на поверхности плодов, обеспечивают прорастание спор возбудителя (прилипших к ним еще в поле) и внедрение инфекции в плод [2; 3; 6].

Против болезни фитофтороза томата рекомендуются опрыскивание растений с момента появления первых признаков фитофтороза на томате и повторно 2-4 раза с интервалом 7-10 дней 1% -ной бордоской жидкостью (600-800 л на 1 га) или суспензиями хлорокиси меди (0,4%), купрозана (0,45), полихома (0,4%), полимарцина (0,4%), поликарбамина (0,4%) по 2,4-3,2 кг/га [2; 8].

Альтернариоз томатов - тяжелое заболевание, возбудителем которого является *Alternaria solani* Sorauer - представитель плесневых грибов, образующих споры. Патоген может поражать растения как в открытом, так и в защищенном грунте.

Первые признаки альтернариоза томатов могут появляться сразу после их высадки в грунт. В случае заболевания томатов все надземные органы (листья, стебли, черешки листьев, плодоножки и плоды) могут быть поражены грибом.

Вредоносность болезни заключается в уменьшении ассимиляционной поверхности листьев и отравлении растения метаболитами возбудителей. Особенно страдают ранние сорта, так как развитие болезни у них совпадает с периодом интенсивного клубнеобразования. На листьях образуются сухие, округлые, темно-коричневые пятна с ясно выраженной зональностью (макроспориоз) или краевые, темно-бурые пятна (альтернариоз). Изредка болезнь развивается и на клубнях в виде округлых, слегка вдавленных, темно-коричневых пятен.

Источником инфекции служат пораженные растения картофеля, томатов и другие из семейства пасленовых. Главным фактором передачи возбудителей в форме конидий служат воздушные течения [2; 3; 6].

Проводимые правильно и в сроки против болезней растений профилактические и агротехнические мероприятия положительно сказываются на уменьшении популяции возбудителей, однако при массовом и сильном развитии болезней их не достаточно. В связи с чем расширение ассортимента разрешенных для применения в Узбекистане фунгицидов и их эффективное использование является важной задачей в овощеводстве.

Методы исследования: Производственное испытание препарата Привекур Лидер SL, 72,2% в.р.к. проводили в ф/х «Навбахор Файз Агро», Бекабадский района, Ташкентская область, против фитофтороза и альтернариоза томата.

Обработки проведены 25 мая, 10 июня 2024 года через 15 дней после первой обработки.

Обработки проводили с помощью моторизованного ранцевого опрыскивателя, с расчетной нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га. Опыты заложили в утренние часы, с 8 до 10 ч, когда температура воздуха не превышала 26°C и скорость ветра 1 м/сек.

Схема опыта:

1. Привекур Лидер SL, 72,2% в.р.к. – 2,5 л/га
2. Привекур SL 722 в.р.к. (Эталон) – 2,5 л/га
3. Контроль – без обработки

Обследование культуры томата на пораженность фитофтороза и альтернариозом проводились в период развития второй пары листьев. На обследуемом участке брали 10 проб по 0,25 м ряда. В каждой пробе учитывали поражение болезнями по следующей шкале (в баллах):

0 – пятен нет растение не поражено;

1 – пятна занимают до 10% всей площади листовой поверхности на растении (до 50 пятен на одном растении);

2 – поражено до $\frac{1}{4}$ (11-25%) поверхности листьев куста;

3 – поражено около $\frac{1}{2}$ (25-50%) поверхности листьев куста;

4 – поражено $\frac{3}{4}$ (более 50%) поверхности листьев куста;

5 – полная гибель листьев от поражения.

Выделение возбудителей болезней томата было проведено в лабораторных условиях по методике В.И.Билай (1973) с использованием влажной камеры.

Процент развития болезней определяли по следующей формуле:

$$P = \frac{(a * b) * 100}{N * K};$$

Где: **P** - процент развития болезни,

E (a • b) - сумма произведения числа пораженных растений (a) на соответствующий им балл поражения (b),

N - общее число учетных растений,

K - высший балл поражения шкалы.

Расчет биологической эффективности препарата производили по формуле:

$$\text{Бэф} = \frac{a - б}{a} * 100;$$

Где: **Бэф** - биологическая эффективность,

a - развитие болезни в контроле,

б - развитие болезни в опыте.

Учеты и наблюдения проводились согласно Методическим указаниям ВИЗР (1985) и «Методическими указаниями...» (2023), институт Защита и карантин растений.

Результаты испытания: Препарат Привекур Лидер SL, 72,2% в.р.к. был испытан в борьбе с фитофторозом и альтернариоза томата.

Проведенные учеты на поражаемость томата фитофторозом в ф/х «Навбахор Файз Агро», Бекабадский района, Ташкентская область, показывают, что в контроле поражаемость составляла на листьях – 43,6%, на побегах – 27,8% и на плодах – 34,4%, при развитии болезни 9,2%, 8,3% и 7,2% соответственно.

В опытном варианте Привекур Лидер SL, 72,2% в.р.к. для фитофтороза в норме расхода 2,5 л/га составила на листьях 85,8%, на побегах 84,3% и на плодах 86,1%, при поражаемости растений 5,4%, 2,8%, 4,6% и развитии болезни 1,3%, 1,3% и 1,0% соответственно.

Биологическая эффективность эталонного препарата Превикур 722 в.р.к. в норме 2,5 л/га, где биологическая эффективность составила на листьях 84,8%, на побегах 85,5% и на плодах 84,7%, при поражаемости растений 5,3%, 2,2%, 4,5% и развитии болезни 1,4%, 1,2% и 1,1% соответственно.

Проведенные учеты на поражаемость томата альтернариоза показывают, что в контроле поражаемость составляла на листьях – 50,3%, на побегах – 23,8% и на плодах – 11,4%, при развитии болезни 12,7%, 9,1% и 4,8% соответственно.

В опытном варианте Привекур Лидер SL, 72,2% в.р.к. для альтернариоза в норме расхода 2,5 л/га составила на листьях 86,6%, на побегах 84,6% и на плодах 87,5%, при развитии болезни 1,7%, 1,4% и 0,6% соответственно.

Таблица – 1

Биологическая эффективность фунгицида Привекур Лидер SL, 72,2% в.р.к. против болезни фитофтороза и альтернариоза томата

(Ташкентская область, Бекабадский район, ф/х «Навбахор Файз Агро», 2024 г)

№	Варианты опыта	Норма расхода, л/га	Листья			Побеги			Плоды		
			Поражаемость растений, %	Развитие болезни	эффективность	Поражаемость растений, %	Развитие болезни	эффективность	Поражаемость растений, %	Развитие болезни	эффективность
Фитофтороз											
1	Привекур Лидер SL, 72,2% в.р.к.	2,5	5,4	1,3	85,8	2,8	1,3	84,3	4,6	1,0	86,1
2	Превикур SL 722 в.р.к (Эталон)	2,5	5,3	1,4	84,8	2,2	1,2	85,5	4,5	1,1	84,7
3	Контроль – без обработки	–	43,6	9,2	–	27,8	8,3	–	34,4	7,2	–
Альтернариоз											
4	Привекур Лидер SL, 72,2% в.р.к.	2,5	5,6	1,7	86,6	3,0	1,4	84,6	1,6	0,6	87,5
5	Привекур 722 в.р.к. (Эталон)	2,5	5,4	1,8	85,8	2,8	1,2	86,8	1,5	0,7	85,4
6	Контроль – без обработки	–	50,3	12,7	–	23,8	9,1	–	11,4	4,8	–

Биологическая эффективность эталонного препарата Привекур 722 в.р.к. в норме 2,5 л/га, где биологическая эффективность составила на листьях 85,8%, на побегах 86,8% и на плодах 85,4%, при развитии болезни 1,8%, 1,2% и 0,7% соответственно (таблица-1).

Выводы: Таким образом, препарат Привекур Лидер SL, 72,2% в.р.к. обладает высокой эффективностью при применении его против болезни фитофтороза и альтернариоза томата в нормах расхода 2,5 л/га.

Препарат не фитотоксичен, препаративная форма удобна для применения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Билай В.И. Методы экспериментальной микологии. – Киев: Наукова думка, 1973. – 254 с.
2. Дементьева М.И. Фитопатология. – М.: Агропромиздат, 1985. –396 с.
3. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. / В.Ф.Пересыпкин. – 4-е изд., перераб. и доп. –М.: Агропромиздат, 1989. – 480 с.
4. Справочник по овощеводству, бахчеводству и томатоводству. / [Редкол.: А.И.Нуритдинов и др.]. – Тошкент: Мехнат, 1986. – 276 с.
5. Тютюрев С.Л., Ткаченко М.П. Рациональное использование современных фунгицидов. Защита и карантин растений. –2000. –№ 9. –С. 28-30.

6. Хасанов Б.А., Очилов Р.О., Гулмуродов Р.А. Сабзавот, картошка ҳамда полиз экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш. –Тошкент: VORIS-NASHRIYOT, 2009. –244 б.
7. Хўжаев Ш.Т. ва бошқалар. Пестицид ва агрохимикатларни рўйхатга олиш синовларини ўтказиш юзасидан услубий кўрсатмалар. Тошкент «Bookmany print, 2023. 182 с.